

KIMYOVIY TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNI RO'LI

o'qituvchi B.M.Isayev

Andijon Mashinasozlik Instituti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178945](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178945)

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyoviy texnologiyalarni rivojlantirishda axborot texnologiyalarni ro'li, unda qanday modellar, dasturlar, strukturalar tizimlari xususiyatlarini o'rganuvchi muhim ilmiy ma'lumotlar taqdim etilgan. Kimyo texnologiyalari raqamlashtirishini tashkil etilishi va ularning vazifalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: kvantum, kinetik, kimyo, kompleks, texnologiya, tarmoq, ilovalar, modda, molekula, infratuzilma.

Axborot texnologiyalari kimyoviy texnologiyalarni rivojlantirishda katta ta'sirga ega bo'ladi. Kimyoviy sohalarda axborot texnologiyalari, o'rganishni, tahlil qilishni, ishlab chiqarishni va boshqalar kabi jarayonlarni avtomatlashtirish va yengillashtirish imkonini yaratadi. Axborot texnologiyalari tizimlarining kimyoviy sohalarda o'z vaqt va resurslarni samarali ishlatish va boshqarish imkonini beradi. Quyidagi muhim ko'rinishlarda axborot texnologiyalarining kimyoviy sohalarda ta'siri ko'rinadi:

Ma'lumotlar ombori: Axborot texnologiyalari, kimyoviy ma'lumotlar omborlarini yaratish va boshqarishni osonlashtiradi. Kimyoviy sohalarda bir nechta ma'lumotlar, shuningdek laboratoriya natijalari, kimyoviy formulalar, reaksiya shartnomalari va xususiyatlari bilan bog'liq ma'lumotlar keng qo'llaniladi. Virtual laboratoriyalar: Axborot texnologiyalari, laboratoriyada amalga oshiriladigan jarayonlarni virtual shaklda bajarish imkonini beradi. Virtual laboratoriyalar, laboratoriya o'qituvchilari va talabalarga o'qish, o'rganish va tajriba olish imkonini beradi. Avtomatlashtirilgan tahlil usullari: Axborot texnologiyalari, kimyoviy tahlil usullarini avtomatlashtirishga yordam beradi. Bu, tahlil jarayonlarini tezkor va ishlab chiqarishni samarali qiladi. Kimyoviy analizlarda avtomatlashtirilgan laboratoriyalar, laboratoriya xatolarini kamaytiradi, natijalarni aniqlash va hisoblash jarayonlarini tezlashtiradi va kimyoviy tahlil natijalarining qisqa muddatda olish imkonini beradi.[1]

Katalizatorlar va proseslarni optimallashtirish: Axborot texnologiyalari, kimyoviy reaksiyalarni va katalizatorlarni optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Axborot texnologiyalari yordamida kimyoviy reaksiyalar va katalizatorlarning xususiyatlari va samaradorligi haqida ma'lumotlar to'plab olinadi.

Shu sababli, axborot texnologiyalari kimyoviy sohalarda o'rganish, tahlil qilish, laboratoriyalar, tarkibiy modellar va simulatsiyalar, avtomatlashtirilgan tahlil usullari, katalizatorlarni optimallashtirish va kimyoviy reaksiyalarni yaratish jarayonlarini yengillashtirishda katta ta'sirga ega bo'ladi. Kimyoviy texnologiyalarni yaratishda

ma'lumotlar omborini yaratish uchun bir nechta usullar mavjud. Quyidagi usullar ma'lumotlar omborini rivojlantirishda odatda qo'llaniladigan usullardir:

1. Relatsion ma'lumotlar bazasi (RDBMS): Relatsion ma'lumotlar bazasi usuli, ma'lumotlarni jadval shaklida saqlashga asoslangan bo'lib, jadval tizimida ma'lumotlar omborlanadi.

2. Bulut ma'lumotlar bazalari: Bulut ma'lumotlar bazasi xizmatlari, ma'lumotlarni internet orqali saqlash, boshqarish va qayta ishlash imkonini beradi. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) kabi bulut xizmat ko'rsatuvchilari ma'lumotlar omborini yaratish va boshqarish uchun qo'llaniladi.

Bu usullar kimyoviy sohalarda ma'lumotlar omborini yaratish uchun odatda qo'llaniladigan usullardir. Har bir usulning o'zining afzalliklari va cheklovlari mavjud bo'lib, ma'lumotlar omborini yaratish loyihalarida maqsadlar va talablar asosida qo'llanilishi kerak.

Kimyoviy texnologiyalar modellari, kimyoviy jarayonlarni, tarkibiy birliklarni, reaksiyalarni va ulardagi o'zaro aloqalarni tushunish, boshqarish va qo'llash uchun ishlatiladigan matematik modellar va simulatsiya usullaridir.

Quyidagi kimyoviy texnologiyalar modellari misollarini ko'ramiz:

1. Kvantum kimyoviy texnologiyalar modellari: Kvantum kimyoviy texnologiyalar, kvantum mehanikasining prinsiplarini kimyoviy jarayonlarni tushunish va boshqarishda qo'llashga asoslangan modellar va algoritmlardir.

2. Kinetik modellar: Kinetik modellar, kimyoviy reaksiyalarning tezliklarini, o'zgarishlarini va ulardagi faktorlarni ifodalaydigan matematik modellar va tenglamalar to'plamidir.

Bu faqat bir necha kimyoviy texnologiyalar modellari misollaridan iboratdir. Kimyoviy sohada rivojlanayotgan boshqa modellar va simulatsiya usullari ham mavjud, va ular kimyoviy jarayonlarni tushunish, boshqarish va optimallashtirishda keng qo'llaniladi.

Kimyoviy texnologiyaga suniy intellekt (SI) ta'siri modellari, suniy intellektning kimyoviy sohadagi muammolar va vazifalarni hal qilishda qo'llaniladigan algoritmlardir. Quyidagi kimyoviy texnologiyaga suniy intellekt ta'siri modellari misollarini ko'ramiz:

1. Ma'lumot tahlilida suniy intellekt: Ma'lumot omborlaridan kimyoviy ma'lumotlarni olish, tahlil qilish va ma'lumotlardan tarkibiy birliklarni aniqlashda suniy intellekt modellaridan foydalaniladi.

2. Kimyoviy materiallar dizayni: Suniy intellekt algoritmlari, kimyoviy materiallar dizaynida ham muhim ahamiyatga ega. Bu modellar, kimyoviy

materiallarning xususiyatlari va tarkibiy birliklarini tushunish, ularga maqsadlangan sifatlarini belgilash va yangi materiallar yaratishda foydalaniladi.[2]

Bu faqat bir necha kimyoviy texnologiyaga suniy intellekt ta'siri modellarini taqdim etadi. Kimyoviy sohada suniy intellektning ta'siri kengdir va har bir vazifaga mo'ljallangan algoritmalarni yaratishda keng foydalaniladi. Suniy intellektning kimyoviy texnologiyaga ta'sirini oshirish uchun rivojlanayotgan yangiliklarga ehtiyoj mavjud bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. "Chemical Reactor Analysis and Design Fundamentals" - James B. Rawlings va John G. Ekerdt. 2016;87-90
2. Isayev.B., (2024). Mamlakat taraqqiyotida nanotexnologiyani roli. Research and implementation, 2(2), 133-137.
3. Isayev, B., Choriyev, S., & Odiljonov, M. (2024). "Tibbiyotda nanotexnologiyalarni qo'llash". Research and implementation, 2(2), 138-143.